

TALABALARNI INNOVATSION O`QUV TOPSHIRIQLARI YARATISHNING ASOSIY MASALALARI

Berdialiyeva Kifoyatxon Nematjon qizi

Qo`qon davlat pedagogika instituti

kifoyatxonberdialieva@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lg'usi pedagoglarni innovatsion o`quv topshiriqlari yaratishning asosiy masalalari haqida fikr yuritilgan. Shuningdek innovatsion o`quv topshiriqlari yaratish orqali talabalarning ijodiy qobiliyati va intellektual salohiyatini rivojlantirishni ochib bergan.

Kalit so`zlar: topshiriq, o`quv topshiriq, o`quv topshiriq turlari, innovatsiya, innovatsion o`quv topshiriq

Kirish: O'zbekiston Respublikasida ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, maktab ta'limni modernizasiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish va Maktabgacha va maktab ta'lim muassasalarida ilmiy-tadqiqot ishlari natijadorligini oshirish, yoshlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, ilm-fanning innovatsion infratuzilmasini shakllantirish O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasi maktab ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risi” dagi 08.10.2019 yil PF-5847-sonli farmonida keltirilib o'tilgan. Ta'lim sohasidagi innovatsion texnologiyalar doimiy ravishda rivojlanib, ularning turlari kengayib bormoqda. Shu bois jamiyatimizga mustaqil, erkin va tanqidiy fikrlaydigan, ijodiy qobiliyatli va intellektual salohiyatli bo'lajak mutaxassisni tarbiyalash vazifasini qo'yilmoqda.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Innovatsion o`quv topshiriqlari to'g'risida fikr yuritishdan avval “topshiriq”, “o`quv topshiriq”, “innovatsiya” tushunchalarining

mohiyatidan xabardor bo‘lish talab etiladi. ”O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da topshiriq atamasiga shunday ta‘rif berilgan: topshiriq-kimsaning zimmasiga yuklatilgan ish, vazifa. O‘quv topshirig‘i esa o‘rganilayotgan mavzu bo‘yicha talabalar tomonidan o‘zlashtirilgan bilim, ko‘nikma va malakalar darajasini aniqlashga xizmat qiladigan ta‘limiy vazifalar yig‘indisidir. O‘quv topshiriq ma‘lumotlarni kishi xotirasiga kirituvchi maxsus qurilmaga o‘xshaydi.[2] Talabalar tomonidan o‘quv materiali mazmuni qay darajada o‘zlashtirilganligini belgilovchi didaktik omil-o‘quv topshirig‘i sanaladi.

Tahlil va natijalar.

A.I.Uman, M.A.Fedorovanning ko‘rsatishlaricha, o‘quv topshiriqlari bir necha guruhga ajratiladi. Ular (1-jadval): [4]

1-jadval.

O‘quv topshiriqlarining tasnifi

№	Tasnifi	Ularning turlari
1.	O‘quv axborotiga ega bo‘lishni ta‘minlovchi topshiriqlar	1) bevosita o‘quv axborotini ifodalovchi topshiriqlari; 2) ta‘lim oluvchilarni o‘quv materiali bilan ishlashga undovchi topshiriqlar; a) nazorat xarakteriga ega topshiriqlar; b) matn bilan ishlashga oid topshiriqlar; v) ko‘nikma va malakalarni shakllantiruvchi topshiriqlar
2.	O‘quv faoliyatini rag‘batlantiruvchi topshiriqlar	1) o‘quv topshig‘ini mustaqil bajarish jarayonida bilishga bo‘lgan qiziqishni uyg‘otuvchi topshiriqlar; 2) o‘quv faoliyatini mustaqil tashkil etishga undovchi topshiriqlar; 3) o‘quv faoliyatini rag‘batlantiruvchi topshiriqlar
3.	O‘quv materialini o‘zlashtirganlik	1) o‘zlashtirilgan bilimni yodga olishni taqozo qiluvchi topshiriqlar;

	darajasini baholovchi topshiriqlar	2) o‘zlashtirilgan bilimlarni qayta tiklovchi – ko‘p variantli topshiriqlar; 3) ijodiy topshiriqlar
--	------------------------------------	--

Demak, o‘quv topshirig‘i yangi bilimlarni o‘zlashtirishga undovchi, jarayonni rag‘batlantiruvchi va o‘zlashtirish darajasini baholovchi o‘qituvchining yordamchi quroli. Axborot ko‘lami nihoyatda keng, axborot uzatuvchi manbalar sonining tobora ko‘payib borayotgani o‘quv jarayonida ulardan foydalanish orqali talabalarda o‘quv materialini o‘zlashtirishga bo‘lgan qiziqishni oshirish imkoniyatlaridan foydalanish zarurligini ko‘rsatmoqda. Bu esa yuqorida keltirilgan tasnifni yangi turdagi o‘quv topshiriqlari bilan boyitishni talab qiladi.

2-jadval. O‘quv topshiriqlarining tasnifi (qo‘shimcha)[3]

№	Tasnifi	Ularning turlari
1	2	3
1.	Qo‘shimcha axborotlarni o‘zlashtirishni taqozo qiluvchi topshiriqlar	1) turli manbalar (bosma adabiyotlar, Internet saytlari)dan qo‘shimcha axborotni izlashni taqozo qiluvchi topshiriqlar; 2) olingan qo‘shimcha axborotlarni jamlash va tizimlashtirishni taqozo qiluvchi topshiriqlar; 3) tizimlashtirilgan qo‘shimcha axborotlarni taqdim qilishni taqozo etuvchi topshiriqlar
2.	Muammoli vaziyatlarni hal qilishga oid topshiriqlar	1) o‘quv keyslari; 2) ijodiy keyslar; 3) amaliy keyslar;
3.	Kreativ loyihalarga	1) yechimni vizual (jadval, rasm, tasvir, sxema, model shakllarida) ifodalashni taqozo qiluvchi topshiriqlar; 2) innovatsion g‘oyalarni ilgari surishni taqozo qiluvchi

	asoslangan topshiriqlar	topshiriqlar; 3) kreativ loyihalarni tayyorlashni taqozo etuvchi topshiriqlar
--	-------------------------	--

Innovatsiya(ing.innovationas-kiritilgan yangilik, ixtiro)-muayyan tizimning ichki tuzilishini o`zgartirishga qaratilgan faoliyat.

Innovatsion o`quv topshirig`i talabalarning dars, darslar davomida berilgan hamda mustaqil ravishda o`rganilgan axborotlarni qay darajada o`zlashtirganligini yangicha yondashuv asosida aniqlovchi vosita. Innovatsion o`quv topshiriqlari tayyor bilimlarni o`zlashtirish nafaqat mustaqil holda yangi axborotlarni to`plash, ularni saralash, to`plangan ma`lumotlarni tahlil qilish va ular asosida erkin, tanqidiy, tahliliy, ijodkorona fikrlashga undaydi.

Taklif va tavsiyalar. Talabalarda innovatsion o`quv topshiriqlarini yaratishda quyidagi masalalarga e`tibor berish lozim:

1. Talabalar ehtiyojlarini aniqlash: O`quvchilarning qiziqishlari va ehtiyojlarini o`rganish, shunga mos topshiriqlar tayyorlash.
2. Interaktiv o`qitish usullari: Innovatsion o`quv topshiriqlarini yaratishda interaktiv metodlardan foydalanish, masalan, muammoli o`qitish, loyihaga asoslangan o`qitish.
3. Ko`p disiplinaryar yomdashuv: Turli fanlardan elementlarni birlashtirib, integrativ topshiriqlar yaratish.
4. Texnologiyalarni qo`llash: Raqamli texnologiyalar va platformalardan foydalanish, masalan, onlayn seminarlar yoki virtual simulyatsiyalar.
5. Nazariy va amaliy uyg`unlik: Teoretik bilimlarni amaliyotga tatbiq etish imkonini beradigan topshiriqlar yaratish.
6. Guruh ishlarini rag`batlantirish: Talabalarda jamoada ishlashga undovchi topshiriqlar, o`zarofikr almashish va hamkorlikni rivojlantirish.
7. Taqdimot va muhokama: olingan natijalarni taqdim etish va muhokama qilish orqali talabalarda tahliliy fikrlashni rivojlantirish.

Bu masalalar talabalarning innovatsion fikrlashini va ijodkorligini oshirishga yordam beradi.

Xulosa. Zamonaviy oliy ta’lim talabalarni tayyor bilimlarni o‘zlashtirishga emas, balki mustaqil ravishda zarur bilimlarni izlashga, to‘plangan o‘quv axborotlari asosida erkin, tanqidiy, ijodiy va kreativ fikrlashga o‘rgatishi zarur. Mazkur talabning ijobiy hal qilinishida ta’lim jarayonida innovatsion o‘quv topshiriqlardan foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi. Innovatsion o‘quv topshiriqlarining didaktik imkoniyati talabalarda muammo yuzasidan nostandart fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishga yordam beradi. Mashg‘ulotlarda innovatsion o‘quv topshiriqlarining izchil, uzluksiz, samarali va maqsadli foydalanish natijasida talabalarning o‘quv faolligi oshadi; ular tomonidan o‘quv axboroti asosida ta’limiy xarakterdagi innovatsion mahsulotning yaratilishiga erishiladi; o‘rganilayotgan muammo yuzasidan ko‘plab qiziqarli, o‘ziga xos (original) yechimlar ilgari suriladi. Shu sababli bo‘lg‘usi pedagoglarni o‘qitishda ham innovatsion o‘quv topshiriqlaridan ta’limiy maqsadlarda foydalanishga alohida e’tibor qaratish lozim. Ushbu talabning bajarilishi har bir mavzu bo‘yicha innovatsion o‘quv topshiriqlari bazasini shakllantirish orqali amalga oshiriladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni, Qonun hujjatlari milliy bazasi.
2. Abduqahhorova X.A. “Ona tili mashg‘ulotlarida o‘quv topshiriqlarining berilishi va ularning mazmuni” Academic Research in Educational Sciences
3. Sattarov K.F. O‘qitish jarayonida ijodiy va kreativ o‘quv topshiriqlardan foydalanishning ahamiyati
4. Уман А.И., Федорова М.А. Учебное задание как средство формирования учебной самостоятельной деятельности // Ж. Проблемы современного образования. – 2017. - № 2. – С. 114.
5. uz.m.wikipedia.org